

Description de l'ontologie Eulalie et mode d'emploi pour son implémentation dans une base de données

Data Paper

Juin 2023

Jeanne Westeel, Lille, France, ORCID [0009-0002-3821-0153](https://orcid.org/0009-0002-3821-0153), jeanne.wemma@gmail.com

Bernard Jacquemin, UR 4073 GERiiCO, université de Lille, Lille, France, ORCID [0000-0001-9274-7424](https://orcid.org/0000-0001-9274-7424), bernard.jacquemin@univ-lille.fr

Clarisse Bardiot, UR 3208 APP, université Rennes II, Rennes, France, ORCID [0000-0002-8126-8249](https://orcid.org/0000-0002-8126-8249), clarisse.bardiot@univ-rennes2.fr

Alexandre Michaan, Laboratoire ECLLA, université Jean-Monnet – Saint-Étienne, Saint-Étienne, France, ORCID [0009-0008-6480-6050](https://orcid.org/0009-0008-6480-6050), alex.michaan@gmail.com

Oudom Southammavong, Art Zoyd Studios, Valenciennes, France, ORCID [0009-0004-3769-5114](https://orcid.org/0009-0004-3769-5114), osartzoyd@orange.fr

Daniel Koskowitz, Lons-le-Saunier, France, ORCID [0009-0006-8838-840X](https://orcid.org/0009-0006-8838-840X), daniel.koskowitz@sfr.fr

Contact : Art Zoyd Studios : artzoyd@wanadoo.fr

Projet développé par Art Zoyd Studios, soutenu par la DRAC Hauts-de-France, la Région Hauts de France et Valenciennes Métropole.

Sommaire

Introduction.....	2
Description de l'ontologie.....	2
Description des différentes entités et attributs.....	4
Variations de modèle.....	7
Accessibilité de l'ontologie.....	7
Réutilisation de l'ontologie.....	7
Langues.....	7
Implémentation de l'ontologie Eulalie dans une base de données.....	7
Outils et logiciels utilisés.....	7
Installation de la base de données Eulalie.....	7
Présentation de l'implémentation de l'ontologie dans la base de données.....	10
Interopérabilité du modèle.....	11

Introduction

Centre de création musicale consacré à la musique électroacoustique, Art Zoyd Studios a engagé depuis 2018 un projet de recherche afin de préserver les œuvres des compositeurs accueillis en résidence et d'en assurer la rejouabilité. Cet enjeu central, en lien avec les problèmes liés à l'obsolescence technologique, a mené à la conception d'un système documentaire opérationnel dédié à la musique électroacoustique, intitulé Eulalie. Eulalie est une ontologie qui s'appuie sur la structure de données proposée par le modèle Dorémus, lui-même basé sur FRBR orienté objet (FRBRoo). L'ontologie est implémentée dans un système de gestion de bases de données classique afin de le rendre aisément accessible tant en recherche pour les usagers du grand public qu'en alimentation pour documenter les contenus. Ce data paper décrit précisément les entités et les attributs de l'ontologie Eulalie, ainsi que son implémentation dans une base de données. Celle-ci est disponible de manière libre et gratuite pour toute structure souhaitant documenter et préserver les compositions de musique électroacoustique. Un exemple d'utilisation est présenté par Art Zoyd Studios pour son propre fonds¹.

Description de l'ontologie

Le modèle conceptuel de données Eulalie propose un ensemble de 60 concepts ou attributs différents qui définissent 17 entités. Ces dernières sont reliées entre elles par 28 relations différentes qui permettent d'articuler les différents concepts entre eux. Eulalie présente une arborescence principale qui permet de renseigner des informations sur la conception et les expressions de l'œuvre (de la composition au regroupement de versions différentes jusqu'à ses représentations), et une arborescence secondaire qui permet de rattacher aux expressions des manifestations. Celles-ci sont les albums, des éléments pour rejouer l'œuvre (partition, samples), ou des archives.

Le modèle décrit la structure de l'information autour de l'œuvre, entité représentée en violet sur le schéma avec le nom « COMPOSITION » (figure 1). Cette entité correspond à l'acte de composition intellectuel, exécuté à une date, et auquel on a donné un titre. Il existe un attribut supplémentaire nommé « Alias » pour cette entité, car la composition peut exister avec strictement les mêmes éléments, mais sous des titres différents.

La composition donne lieu à des expressions. Ces expressions se dessinent d'abord par l'existence d'une ou plusieurs versions, décrites par un titre et une date (de création ou de première interprétation). Ces versions peuvent être rassemblées dans un regroupement — défini par un nom et la liste des compositions — qui pourra apparaître dans un spectacle avec un titre, une date et un lieu correspondant. L'entité demande d'attribuer également le nom de la structure et de l'événement auquel le spectacle appartient afin de différencier chaque représentation. Toutefois, les versions peuvent ne pas appartenir à un groupe, dans ce cas, elles sont directement liées au spectacle sans passer par l'entité « REGROUPEMENT ».

Dans la même optique, les versions peuvent donner lieu à des manifestations matérielles. Rassemblées ou non en regroupement, elles apparaissent sur une plage d'album, définie par un numéro de plage. La liste de ces plages donne lieu à un « ALBUM », décrit par son titre, sa date de parution, son support de diffusion, son type et un identifiant unique du support. Une autre manifestation matérielle est l'entité « DOCUMENT MULTIMÉDIA » qui correspond à la captation d'un spectacle. Les attributs qui décrivent cette dernière sont le nom du fichier, sa taille, son format,

1 La base de données Eulalie est consultable à l'adresse suivante : <https://heurist.huma-num.fr/heurist/?db=Eulalie>. L'ensemble du projet et de la démarche est présenté in Bernard Jacquemin, Clarisse Bardirot, Alexandre Michaan, Jeanne Westeel, Oudom Southammavong et Daniel Koskowitz, « Eulalie, un système documentaire pour préserver la musique électroacoustique basé sur l'ontologie Dorémus », *Humanités numériques*, n° 7, 2023, <https://doi.org/10.4000/revuehn.3535>.

son type, une courte description et un identifiant unique du fichier. Cette entité est reliée aux entités « VERSION » et « REGROUPEMENT », ainsi qu'au spectacle qui lui correspond.

Les albums et spectacles requièrent des interprètes (entité de personne, représentée en vert en bas du schéma), définis par leurs noms et prénoms ainsi que par un identifiant de personne, mais surtout assignés à un rôle, qui sera explicité avec une description et des instructions. L'entité de « RÔLE » est reliée aux entités « SPECTACLE » et « ALBUM », permettant par extension de renseigner quels sont les interprètes des pièces jouées.

Une deuxième entité de personne est le compositeur, rattachée à l'entité « COMPOSITION » et décrite par le nom et le prénom du compositeur, et par son identifiant de personne.

Figure 1: Modèle conceptuel de l'ontologie Eulalie. Violet : entité Œuvre ; bleu : entité Expression ; rouge : entité Manifestation ; vert : entité Personne.

Cette première partie de l'ontologie correspond aux données sur la façon dont l'œuvre est interprétée. L'interprétation est liée à des entités de manifestation matérielle, qui se rapportent aux archives historiques.

Par ailleurs, l'entité « COMPOSITION » est liée à deux manifestations : « PROCESSUS DE CREATION », qui regroupe des documents dont on détaille le titre, la date et le type ; « SACEM », décrite par les attributs titre, date de la déclaration et titre du morceau associé à leur identifiant Sacem afin de retrouver les informations sur les droits d'exploitation des pièces. L'entité « SACEM » est par ailleurs reliée aux versions, car il peut exister différentes versions déclarées à la SACEM, et à l'entité de regroupement d'œuvre, dans le cas où les œuvres sont déclarées avec le titre du regroupement.

Les pièces de musiques électroacoustiques font souvent intervenir des samples, définis selon un nom, une taille, un format et un identifiant de fichier. L'entité « SAMPLE » est non seulement liée à l'entité « VERSION » pour associer les sons aux versions, mais également à l'entité « PARTITION » qui correspond aux données qui entourent l'écriture musicale des pièces. « PARTITION » est décrite par un titre, une partie d'orchestration et son identifiant de fichier unique.

L'entité de manifestation « PRESSE », correspond aux informations recueillies sur les articles de presse, liés au compositeur, aux albums ou aux spectacles puisque les articles les évoquent. Les articles de presse sont décrits par le nom de l'organisme de presse, le titre de l'article, le sujet abordé, la date de publication de l'article et idéalement par son identifiant unique.

Trois autres entités, en plus de « PRESSE » sont reliées à l'entité « SPECTACLE » : « PROGRAMME », « DOSSIER DE PROJET » et « FICHE TECHNIQUE ». Les programmes sont la trace du spectacle à une date et dans un lieu donné. Les dossiers de projet présentent le spectacle pour les programmateurs d'évènements culturels, et sont renseignés dans le modèle à l'aide du titre, de la date et du sujet abordé et d'un identifiant unique. Les fiches techniques comportent un titre et une date et permettent de décrire la logistique nécessaire à l'organisation d'un concert précis, ainsi que de l'identifiant du document.

Description des différentes entités et attributs

La description du modèle correspond aux usages actuels pour les archives d'Art Zoyd Studios.

ENTITÉ	DESCRIPTION DE L'ENTITÉ	ATTRIBUTS	TYPE DE DONNÉE	DESCRIPTION
Composition	Unité de base du modèle, désigne l'évènement de création intellectuelle d'une œuvre.	Titre	Texte	Renseigner le titre premier de la composition. dc:title
		Date	Date	Préciser la date la plus ancienne possible de la composition. dc:date
		Alias	Texte	Si exactement la même composition possède différents titres, renseigner ces titres dans l'alias. dc:title.alternative
Compositeur	Données sur le compositeur de l'œuvre musicale.	Nom	Texte	Renseigner le nom de famille de l'individu. dc:creator (avec Prénom)
		Prénom	Texte	Renseigner le prénom de l'individu (et éventuellement le nom de scène). dc:creator (avec Nom)
		Identifiant	URI	Indiquer l'identifiant unique public du compositeur s'il y a lieu (ISNI, ORCID, IPI...) sous forme d'URI. dc:creator id= "URI"
Version	Version dérivée de la composition.	Titre	Texte	Renseigner le titre de la version issue de la composition lorsque la version considérée est désignée par un titre formellement différent de la composition (par exemple : <i>Rêve de Debussy version Forêt de samplers</i>). dc:title.alternative
		Date création	Date	Préciser la date de création de la version renseignée (si pas de date de création, renseigner la date de la première interprétation). dc:date.created
		Date interprétation	Date	Préciser la date de première interprétation de la version renseignée (seulement si pas de date de création). dc:date
Regroupement	Regroupement de plusieurs versions sous un nom d'usage.	Nom	Texte	Renseigner le titre utilisé pour le regroupement de versions ou de composition (titre déclaré à la SACEM en priorité, titre d'usage si pas de titre déclaré). dc:title
		Liste des compositions	Texte	Dresser la liste ordonnée des compositions et versions du regroupement (via l'Identifiant de chaque composition). dc:relation

Album	Description des CD.	Titre	Texte	Renseigner le titre complet de l'album. dc:title
		Date	Date	Préciser la date de publication de l'album. dc:date
		Support	Texte	Renseigner la nature du support de diffusion (CD, vinyle 33T, vinyle 45T, cassette...).
		Type	Texte	Préciser le type de l'album renseigné (réédition, bande sonore de film, enregistrement d'un concert...).
		Identifiant	Texte	Indiquer l'identifiant unique permanent du support d'enregistrement selon un standard reconnu (ISRC ou DiskID, MCDI...). dc:identifiant
Spectacle	Informations sur les spectacles.	Titre	Texte	Renseigner le titre du spectacle. dc:title
		Date	Date	Préciser la ou les date(s) de représentation(s) du spectacle (un spectacle est le même s'il se déroule dans le même lieu, avec le même titre et les mêmes interprètes). dc:date
		Lieu	Texte	Préciser l'adresse du lieu du spectacle.
		Nom de la structure	Texte	Renseigner le nom de la structure d'accueil pour la représentation du spectacle.
		Nom de l'événement	Texte	Renseigner le nom de l'événement dans lequel le spectacle est programmé (nom du festival, etc.).
Document multimédia	Documents multimédias liés aux expressions de l'œuvre.	Nom	Texte	Préciser le nom donné au document numérique.
		Type	Texte	Préciser le type de document enregistré (sonore, visuel, vidéo, photographie...). dc:type (et vocabulaire DCMI Type)
		Format	Texte	Renseigner le type MIME du document (PNG, MP3, ...). dc:format
		Taille	Texte	Renseigner le volume occupé par le fichier. dc:format.extent
		Description	Texte	Décrire brièvement le sujet du document, ce qui est évoqué ou apparaît dans le fichier. dc:description
		Identifiant	URI	Indiquer l'identifiant unique permanent du document ou fichier considéré selon un standard reconnu (DOI, ARK, PURL...). dc:identifiant
Rôle	Informations sur les rôles induits par les œuvres.	Description	Texte	Décrire brièvement le rôle (titre, importance du rôle...).
		Instructions	Texte	S'il existe des instructions associées au rôle, les renseigner dans ce champ.
Interprète	Informations sur les interprètes des œuvres.	Nom	Texte	Renseigner le nom de famille de l'individu. dc:creator (avec Prénom)
		Prénom	Texte	Renseigner le prénom de l'individu (et éventuellement le nom de scène). dc:creator (avec Nom)
		Identifiant	URI	Indiquer l'identifiant unique public de l'interprète s'il y a lieu selon un standard reconnu (ISNI, ORCID, IPI...) sous forme d'URI. dc:creator id="URI"

Sacem	Données sur les déclarations des compositions à la Sacem.	Titre de la déclaration	Texte	Préciser le titre global de la déclaration sous lequel est déclaré le regroupement/la version/ La composition.
		Titre du morceau	Texte	Préciser le titre du morceau déclaré. dc:title
		Date	Date	Renseigner la date de l'enregistrement de la déclaration Sacem.
		Identifiant	Texte	Indiquer l'identifiant unique permanent de l'œuvre déposée à la Sacem (code ISWC). dc:identifier
Processus de création	Informations sur les documents produits lors du processus de création.	Type de document	Texte	Mentionner le type de document (note d'intention, document manuscrit, précisions techniques...).
		Titre	Texte	Renseigner le titre du document.
		Date	Date	Renseigner la date d'écriture du document si connue. dc:date
Sample	Données sur les samples utilisés lors de la représentation des œuvres.	Nom	Texte	Renseigner le nom du fichier du sample. dc:title
		Taille	Texte	Préciser le volume occupé par le fichier. dc:format.extent
		Format	Texte	Préciser le type MIME du fichier (AKM, MP3...). dc:format
		Identifiant	URI	Indiquer l'identifiant unique permanent du fichier de sample selon un standard reconnu (DOI, ARK, PURL...). dc:identifier
Partition	Données sur les partitions qui inscrivent les œuvres.	Titre	Texte	Renseigner le titre de la partition.
		Partie	Texte	Préciser à quelle partie instrumentale la partition fait référence. dc:title
		Identifiant	URI	Indiquer l'identifiant unique permanent du document de partition selon un standard reconnu (DOI, ARK, PURL...). dc:identifier
Presse	Données sur les articles de presse qui le compositeur ou les œuvres.	Organisme	Texte	Préciser le titre de presse (ex : La Terrasse, Le Monde ...)
		Titre de l'article	Texte	Préciser le titre de l'article renseigné. dc:title
		Sujet	Texte	Décrire brièvement le sujet évoqué dans l'article. dc:description
		Date	Date	Renseigner la date de publication de l'article. dc:date
		Identifiant	URI	Indiquer si possible l'identifiant unique permanent de l'article selon un standard reconnu (DOI, ARK, PURL...) dc:identifier
Fiche technique	Données sur les fiches techniques pour produire les spectacles.	Titre	Texte	Renseigner le titre de la fiche technique. dc:title
		Date	Date	Préciser la date de création du document (si la date de création est absente, donner la date de la première représentation utilisant la fiche technique) dc:date
		Identifiant	URI	Indiquer si possible l'identifiant unique permanent de la fiche technique selon un standard reconnu (DOI, ARK, PURL...). dc:identifier

Dossier de projet	Données sur les dossiers de présentation de projet pour les programmeurs.	Titre	Texte	Renseigner le titre complet du dossier de projet. dc:title
		Sujet	Texte	Préciser le sujet présenté dans le dossier.
		Date	Date	Préciser la date de création du document. dc:date
		Identifiant	URI	Indiquer l'identifiant unique permanent du document contenant le dossier de projet selon un standard reconnu (DOI, ARK, PURL...) dc:identifier
Programme	Données sur les programmes.	Date	Date	Renseigner la date de la ou les représentation(s) programmée(s) dans le document. dc:date
		Lieu	Texte	Préciser l'adresse où a lieu la représentation et le nom du lieu.

Tableau 1 : Description des différentes entités et attributs de l'ontologie Eulalie.

Variations de modèle

La description présentée ici est celle de l'ontologie initiale. Il est possible qu'elle soit modifiée à l'usage afin de respecter des contraintes et des cas particuliers.

Accessibilité de l'ontologie

L'ontologie est accessible librement et sans limite de temps. Elle est accessible depuis [Zenodo](#).

Réutilisation de l'ontologie

L'ontologie est librement réutilisable, tant qu'elle respecte les droits stipulés par la licence Creative Commons BY-SA. Le modèle est réutilisable et adaptable du moment où le projet créé à partir du modèle reprend la même licence et crédite Art Zoyd Studios.

Langues

Toutes les entités et les descriptions des entités sont rédigées en français. Cependant, les métadonnées décrivant la base de données sont rédigées en anglais.

Implémentation de l'ontologie Eulalie dans une base de données

Outils et logiciels utilisés

Pour l'implémentation de l'ontologie Eulalie, le choix s'est porté vers un système de base de données largement utilisé dans le domaine des humanités numériques, Heurist. Heurist offre un accès distant à un moteur MySQL – sans qu'il soit nécessaire pour nous d'en assurer l'installation, la configuration ou la publication. Son interface est particulièrement conviviale pour manipuler et gérer la base de données, que ce soit pour l'implémentation du modèle, l'alimentation de la base ou son interrogation.

L'instance qui accueille notre modèle est offerte par la très grande infrastructure de recherche (TGIR) Huma-Num, acteur majeur des humanités numériques en France.

Installation de la base de données Eulalie

Il existe deux méthodes pour se procurer le modèle : soit en créant une base de données sur Heurist, soit en utilisant une extraction du modèle au format XML.

Méthode 1 : importer le modèle dans Heurist (usage classique)

Lors de la création d'une base de données dans Heurist, il est possible d'implémenter un modèle préexistant. Vous retrouverez alors automatiquement les entités, ainsi que les liens entre les entités du modèle Eulalie, dans ceux qui sont répertoriés sur votre nouvelle base de données. Voici en détail les différentes étapes:

- Se connecter sur l'adresse <https://heurist.huma-num.fr/heurist/startup/> Choisir "New users" et suivre les différentes étapes.
- À la création d'une base de données, le message suivant apparaît. Cliquer sur le lien pour se connecter à la nouvelle base.

Create new database

Congratulations, your new database [ArtZo_Test] has been created

Admin username: ArtZoyd
Admin password: <same as the account you are currently logged in as>

Log into your new database with the following link:

https://heurist.huma-num.fr/heurist/?db=ArtZo_Test&welcome=1 (we suggest bookmarking this link)

After logging in to your new database, we suggest you import some additional entity types from one of the curated Heurist databases, or from one of the other databases listed in the central database catalogue, using Database > Structure > Browse templates

- À l'ouverture de la nouvelle base, l'onglet "Design" est ouvert par défaut. Choisir "Design > Browse templates". Cette fonction donne accès à la liste des bases de données Heurist disponibles. Trier par nom et choisir Eulalie dans la liste.

Ref#	Database Name	Description
1315	amanda_PKN	amanda_PKN - Open Knowledge System
1390	AmateurS1	AmateurS1 - Premier essai de la base de données AmateurSc
1484	ANF_GEMERtest	Transformation ANR Gemer test en ANR GEMER
1229	ANU_BiographicalCollections (unavailable)	ANU_BiographicalCollections - Draft space for work on ARC Laureate Fellowship CBAP project. Incomplete
1472	APall_phdAthenadatabase	This database has the advantage of gathering all the data for my doctoral thesis in Greek archaeology, the subject of which is the cult spaces dedicated to Athena in the Greek world
1210	aralph_prosopography	aralph_prosopography - Prosopography
1455	arache_chirographum	Base de données sur les chirographes du nord de la France et de Belgique
1481	arache_chirographum_BaS	Base de données sur les chirographes du nord de la France et de Belgique - bac à sable
1482	arscoll_2	Projet BnF ARSCOLL - Collection de Collectionneurs (PFV)
1478	ArtZoyd_Archives	Database for the preservation of associated documents, scores, digital files, and technical documentation for all versions of electroacoustic music pieces produced by Art Zoyd Studios
1344	ashoka_city_improbable	ashoka_city_improbable - City improbable
1131	Ashton_WW1_Nurses	Ashton_WW1_Nurses - Nurses in WW1
1166	astri_maidenform	astri_maidenform - Maidenform & competitor advertisements 1947 - 1970
1463	ATACAMA_SHS	An oldish database of material relating to the Atacama desert by Nicolas Richard of the IHEAL
1183	atacama_SIHMA	atacama_SIHMA - ATACAMA-SHS Social Sciences in mining territory
1486	atacamabackup090223	An oldish database of material relating to the Atacama desert by Nicolas Richard of the IHEAL
1285	ava_LF	ava_LF - Première version de construction de la base LF pour tester l'adéquation d'Heurist pour recevoir la refonte du système d'information LIMC-France (principalement ...
1135	ballpaintings	ballpaintings - Virtual Museum of Balinese Paintings
1350	BAP_archaeological_db	BAP_archaeological_db - Archaeological database for the Bat Archaeological Project, Oman
1351	BAP_archaeology_db2	BAP_archaeology_db2 - Archaeology database for the Bat Archaeological Project, Oman
1209	bapthib_anticoo	bapthib_anticoo - Anticom project
1456	BCLae_Merolejewel	In-depth study of Merovingian Jewellery (5th-8th century)
1185	becp_celtic_influence_nash	becp_celtic_influence_nash - Celtic influences in Malocco Bros buildings

- Déployer chaque liste d'entités (Personnes, Manifestations matérielles, et Expressions) et importer chacune des entités listées en cliquant sur l'icône de la petite flèche. Cette opération d'importation est à répéter pour chaque entité en l'absence d'un bouton qui permettrait de tout importer en une seule fois.

- Pour chaque entité importée, dans la boîte de dialogue qui apparaît cocher la case "Check this box if you wish the record type names, [...]"

- Pour terminer la configuration de la base de données, il faut procéder à une dernière étape de "nettoyage". En effet, les champs par défaut ne seront pas utiles. Pour ce faire, aller dans le menu à gauche dans "Design > Record types". Dans la liste qui s'affiche, décocher la case "Show" pour toutes les entités des groupes suivants : "People and organisations" ; "Place, features" ; "Media" ; "Documents, interviews" ; "Events and timelines" ; "Administrative" ; "Bibliography" ; et "Mapping". Une fois toutes ces entités décochées dans "Show", seules les entités de la structure importée apparaîtront et les autres seront masquées.

Pour obtenir la même interface visuelle que celle d'Art Zoyd Studios, aller dans "Explore > Entités > Favorites" puis cliquer sur la roue de paramètres pour cocher dans la liste toutes les entités des groupes "Expression", "Manifestation matérielle", et "Personne").

Méthode 2 : utiliser une extraction du modèle au format XML (usage avancé)

Une extraction du modèle au format XML est disponible et téléchargeable, afin d'implémenter le modèle Eulalie dans les logiciels compatibles. En utilisant cette méthode, il est possible de modifier le fichier XML ou de n'extraire que les entités nécessaires depuis le fichier, en gardant à l'esprit que pour le moment, les entités utilisées dans la base de données Eulalie sont celles décrites en français.

Mise en garde

Heurist ne permet pas de supprimer certaines entités par défaut lors de la création d'une base de données. Lorsque les modèles sont téléchargés ou implémentés, ils comprennent également ces entités.

Présentation de l'implémentation de l'ontologie dans la base de données

Les entrées sont classées par type dans le design de la base de données, indépendamment des groupes d'entités qui existent déjà dans le *template* de base d'Heurist. Toutes les entités de l'ontologie Eulalie sont présentes dans les trois premiers groupes d'entrées, nommés en français : Expression, Manifestation matérielle, Personne (Figure 2). L'œuvre, qui est l'entité intellectuelle supérieure représentée à la figure 1 par l'entité « COMPOSITION », n'apparaît pas ici car elle est le rassemblement réticulaire des expressions qui l'incarnent et des manifestations qui la concrétisent.

Le tableau 1 et la figure 1 montrent comment les 17 entités sont détaillées par des attributs conceptuels et reliées entre elles par des attributs de liaison. Chaque entité de type « Manifestation » (en rouge) est en outre associée à une information permettant de la localiser physiquement. Toutes les entités de types « Manifestation » et « Expression » (en bleu) contiennent en outre un champ de liaison (*record pointer*) dont le rôle est d'assurer le liage d'une instance particulière d'une entité avec une instance particulière d'une autre entité dans la base Heurist. Au contraire, les entités de type « Personne » (en vert) ne sont pas associées à un champ *record pointer* : le lien est réalisé automatiquement par l'outil lors de l'alimentation de la base, quand l'information encodée concerne à la fois une instance d'entité personne et une instance d'un autre type d'entité.

Il est possible d'ajouter des entités dans le modèle si nécessaire, dans l'un des trois groupes.

Figure 2 : capture d'écran de la base de données Eulalie implémentée dans Heurist avec création d'une nouvelle base, ArtZoyd Archives. « Expression », « Manifestation matérielle » et « Personne » correspondent aux trois entités principales de l'ontologie.

Interopérabilité du modèle

Le modèle peut être exporté en format .XML ou .TXT. Il peut être facilement réutilisé et implémenté dans d'autres logiciels.

Parmi les 60 attributs proposés par le modèle, nous proposons des solutions d'alignement pour 44 d'entre eux. Ces alignements sont proposés sur base du format normé Dublin Core qualifié afin de permettre une alimentation simple, et éventuellement semi-automatique, de la base. L'extraction des contenus vers des outils interopérables en est tout autant facilitée.

Dans la mesure du possible, les champs Dublin Core proposés ont été associés avec des vocabulaires normés et standardisés (DOI ou ARK pour les documents numériques, ISNI ou IPI pour les artistes, ISRC pour les enregistrements, vocabulaire DMCI Type pour la typologie documentaire, etc.).

Il faut néanmoins noter que l'alignement avec des métadonnées Dublin Core ne peut se faire à plat à partir ou vers la base de données. En effet, chaque ensemble de métadonnées ne concerne qu'une seule entité dont il décrit un enregistrement.